

A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E OS DESAFIOS DA RETOMADA DA AGENDA 2030 DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19

THE REDUCTION OF INEQUALITIES AND THE CHALLENGES OF RETURNING THE AGENDA 2030 BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.5281/zenodo.18883093

Antonio de Moraes Rego Gaspar¹

Carlos Aluísio de Oliveira Viana²

Karla Cristiane Pereira Vale³

Marcelo de Carvalho Lima⁴

Bianca Vieira de Sousa⁵

Adney Teles⁶

Bruno Carvalho Pires Leal⁷

RESUMO

Desde 1948, por meio da Declaração Universal de Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas – ONU desempenha um importante e indispensável papel mundial na luta pela preservação, efetivação e defesa dos direitos humanos. Em busca de maiores resultados e pensando no futuro, em 2015, a instituição propôs aos países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável a ser implementada até 2030. Tal agenda, chamada de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é composta por 17 objetivos, que contemplam 169 metas apresentadas como soluções para assegurar de

1 Doutor em Direito pela Universidade de Marília – Unimar. E-mail: agaspar@gr-adv.com.br.

2 Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: oliveiraadvassociados@hotmail.com.

3 Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça – UFMA. E-mail: profa.karlavale@gmail.com.

4 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003).

5 Mestra em Direito pela UNIMAR. E-mail: biancaaadv@gmail.com.

6 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: adneyteles@gmail.com.

7 Doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ. E-mail: bruno.pires.leal@gmail.com.

forma efetiva a promoção dos direitos humanos. Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva discutir o seguinte problema: como a pandemia da covid-19 impactou na concretização dos ODSs? Para encontrar as possíveis respostas para essa pesquisa, será empregada a metodologia dedutiva, por meio de levantamento bibliográfico, tais como livros, artigos científicos, relatórios indexados, legislação e tratados internacionais, para que se possa alcançar os objetivos propostos. Assim, o estudo visa trazer reflexões sobre a nova perspectiva de concretização dos direitos humanos a partir desse contexto. A análise, também, contemplará os requisitos e características inerentes ao estudo dos direitos humanos, bem como suas premissas axiológicas partindo da sua universalidade e proteção.

Palavras-chave: Agenda 2030. Redução das Desigualdades. Pandemia. Desafios.

ABSTRACT

Since 1948, through the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations - UN has played an important and indispensable global role in the struggle for the preservation, implementation and defense of human rights. In search of greater results and thinking about the future, in 2015, the institution proposed to member countries a new sustainable development agenda to be implemented by 2030. This agenda, called the Sustainable Development Goals, is composed of 17 goals, which include 169 goals presented as solutions to effectively ensure the promotion of human rights. In this sense, the present research aims to discuss the following problem: how did the covid-19 pandemic impact the achievement of the SDGs? In order to find the possible answers for this research, the deductive methodology will be used, through a bibliographic survey, such as books, scientific articles, indexed reports, legislation and international treaties, so that the proposed objectives can be achieved. Thus, the study aims to bring reflections on the new perspective of the realization of human rights from this context. The analysis will also consider the requirements and characteristics inherent to the study of human rights, as well as its axiological premises based on its universality and protection.

Keywords: Agenda 2030. Reducing Inequalities. Pandemic. Challenges

INTRODUÇÃO

O vocábulo desenvolvimento remete à ideia de transformação, crescimento, progresso; evolução de um *status quo ante* para uma nova realidade, um estado novo caracterizado por ser qualitativamente, e não apenas quantitativamente, superior ao anterior.

Nas ciências biológicas: essa palavra pode estar associada à passagem gradual, protagonizada por um determinado ser vivo, de um estado inferior para um estado mais

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

aperfeiçoado, no qual ele esteja dotado de melhores condições de sobrevivência. Nas ciências exatas o desenvolvimento é relacionado ao desenrolar natural de uma determinada reação física. Nas ciências sociais o termo desenvolvimento encontra-se, em geral, associado ao desenvolvimento humano, ou seja, o processo no qual a sociedade humana busca melhor realizar as suas potencialidades.

Ainda em âmbito social, o desenvolvimento pode ser visto como crescimento econômico, satisfação das necessidades humanas básicas ou elemento de sustentabilidade socioambiental. De qualquer modo, o desenvolvimento é considerado como resultado do crescimento econômico seguido de melhoria na qualidade de vida de uma sociedade, ou seja, aumento do Produto Interno Bruto e a eficiência na alocação de recursos pelos diversos setores da economia, melhorando o bem-estar econômico e social da população. A redução da pobreza, do desemprego e das desigualdades e aumentos nas condições de saúde, na alimentação, educação e moradia, são considerados melhorias no desenvolvimento.

Na tentativa de implementar tais preceitos, a agenda 2030 foi aprovada pela ONU, em reunião realizada entre os dias 25 e 27 de setembro de 2015. A pauta contou com anuência de 193 Estados-membros da ONU. A agenda 2030 contém 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 metas a serem alcançadas por meio de uma ação conjunta que agrega diferentes níveis de governo, organizações, empresas e a sociedade como um todo nos âmbitos internacional, nacional e também local.

Sucedo que a implementação da agenda 2030 contém uma lista de objetivos, cujas interações entre si acabam sendo extremamente complexas, já que a implementação de um objetivo, por vezes, depende da concretização de outro, além do que todo o processo deve ser levado a efeito da forma que um ODS não anule ou outro, mas sim o potencialize.

Por si só, a implementação dos ODS seria por demais difícil, dada a quantidade de objetivos e os gigantescos desafios enfrentados. Some-se a isso a pandemia da covid-19, que adicionou um elemento bastante significativo, o qual não havia sido originalmente previsto. Assim, a presente pesquisa objetiva discutir o seguinte problema: como a pandemia da covid-19 impactou na concretização dos ODSs?

Para encontrar as possíveis respostas para essa pesquisa, será empregada a metodologia dedutiva, por meio de levantamento bibliográfico, tais como livros, artigos científicos, relatórios indexados, legislação e tratados internacionais, para que se possa alcançar os objetivos propostos.

Assim, o estudo visa trazer reflexões sobre a nova perspectiva de concretização dos direitos humanos a partir desse contexto, especificamente no que se refere à implantação dos ODSs, num contexto pandêmico. A análise, também, contemplará os requisitos e características inerentes ao estudo dos direitos humanos, bem como suas premissas axiológicas partindo da sua universalidade e proteção.

1. AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A COMPLEXIDADE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

A Agenda 2030 corresponde ao conjunto de objetivos e metas elencados no plano de ação desenvolvido pela Organização das Nações Unidas – ONU, cuja finalidade é a erradicação da pobreza, a promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental em escala global até o ano de 2030.

Nessa perspectiva, o documento em tela escrita, em seu corpo, diversas orientações aos governos e a diversos outros atores sociais, a fim de que estes possam implementar as políticas de desenvolvimento em sua magnitude, reduzir as desigualdades sociais, conter a degradação ambiental e promover a manutenção da paz mundial.

Destaca-se que essas metas não são abstratas, já que a Agenda 2030 cuidou detalhadamente das diretrizes nela contidas, estabelecendo 17 “Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável”, assim como um conjunto de metas aplicáveis a cada um desses ODSs, que correspondem ao todo a 169 metas com prazos e resultados bem definidos.

O documento intitulado Transformando o Nosso Mundo: Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi ratificado por 193 países (Resolução 70/1) em setembro de

2015, em que se estabeleceu que tais metas fossem implementadas até o ano de 2030, tornando-se um pacto universal.

A Agenda em questão teve por meta complementar e reorientar os esforços contidos nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM. Durante a 55ª sessão da Assembleia Geral, a chamada "Cúpula do Milênio das Nações Unidas" instituiu os ODMs, os quais são constituídos por 8 objetivos mundiais, responsáveis por orientar os Estados signatários por quinze anos. Os ODMs veiculavam os seguintes objetivos:

erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir a educação primária e universal; promover a igualdade de gênero e capacitar as mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; combater o HIV, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental; e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento (ONU, 2015. pp.01-15).

Esse arcabouço mundial de metas e políticas para o desenvolvimento, da atual Agenda da ONU, visa a sedimentar os pilares das searas econômica, social e ambiental, na busca do desenvolvimentismo sustentável. Assim, esse tríplice pilar deve ser tratado de forma integrada e indivisível. O pilar social tem por finalidade trabalhar com os instrumentos relacionados às demandas humanas, tais como aumento da educação, saúde, qualidade de vida etc. O pilar econômico tem como matriz as temáticas relacionadas com a máxima eficiência das matérias-primas oriundas da natureza, produção de energia limpa etc. Já o pilar ambiental labora com a preservação e conservação do meio ambiente, cuidado com oceanos, a biodiversidade etc. (DE CASTRO FILHO, 2018).

Embora o conceito de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 não traga, de forma específica e expressa, o pilar institucional, o presente estudo compartilha do entendimento que ele é um pilar implícito quanto aos objetivos em questão, haja vista que a dimensão institucional é responsável por orientar a implementação das políticas viabilizadas pelos governos e demais atores sociais na concretização do pacto global 2030.

Chama a atenção outro ponto importante na Agenda 2030, uma vez que a ideia de aplicação integrada e indivisível das metas definidas em cada ODS apresenta diversos problemas práticos, já que não há, na própria Agenda 2030, o sincretismo necessário para sua concretização. As controvérsias oriundas de alguns objetivos geram uma real complexidade que podem comprometer o propósito global do plano em tela. Para que possamos observar a questão levantada, faz-se indispensável trazer os objetivos do pacto global 2030. São eles:

ODS 1 – Erradicação da pobreza; ODS 2 – Fome zero; ODS 3 – Boa saúde e bem estar; ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 5 – Igualdade de Gênero; ODS 6 – Água limpa e saneamento; ODS 7 – Energia acessível e limpa; ODS 8 – Emprego digno e crescimento econômico; ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 10 – Redução das desigualdades; ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 12 – Consumo e produção sustentáveis; ODS 13 – Combate às alterações climáticas; ODS 14 – Vida debaixo d’água; ODS 15 – Vida sobre a terra; ODS 16 – Paz, justiça e instituições fortes; ODS 17 – Parcerias em prol das metas (BRASIL; IPEA, 2019. p.01).

Observou-se a complexidade analisada nas interações entre as metas da Agenda 2030 sobre o prisma da teoria proposta por Edgar Morin (2015). Nessa toada, para se trabalhar com estruturas cognitivas que admitem um processo de ligação e religação nos diversos saberes, ciências ou quaisquer outros aspectos que possam interferir no plano de vida de cada indivíduo, ou ainda, no mundo, a proposta apresentada se assenta na análise holística da Agenda 2030.

A interpretação holística das interações de tal pacto pressupõe que as conexões existentes entre os componentes são mais importantes do que o conjunto ou as partes dos componentes em si (MORIN, 2015). Em outros termos, a análise das interações dos elementos que compõem o sistema da Agenda 2030 não pode ser entendida, tampouco observada, por meio do estudo individual de cada parte (reducionista). Isso porque a aplicação da interpretação à luz do reducionismo, por um viés multidisciplinar, nos apresenta o estudo profundo de apenas uma parte do conjunto que compõe o sistema, ignorando as conexões entre os elementos.

A não observância dos vínculos presentes na Agenda 2030 pode ensejar resultados perigosos em decorrência da busca por realização individual de um determinado ODS. Basta imaginar os reflexos do uso do carvão para gerar e alargar a promoção do acesso à energia, conforme consagrado pelo ODS-7⁸. Tal comportamento, inevitavelmente, acarreta prejuízos à implementação do ODS-13, que trata do combate às alterações climáticas que, por sua vez, acarreta prejuízos para a implementação do ODS-3, já que a baixa qualidade do ar afeta diretamente a saúde das pessoas, bem como pode gerar prejuízos para o ODS-14, que preserva a vida aquática, em virtude de as alterações climáticas poderem ocasionar acidificações dos oceanos.

Logo, é possível notar que há um alto nível de complexidade a ser observado na busca pelo alinhamento das ações que a Agenda 2030 propõe. Considerando o pensamento de Edgar Morin na busca pelas conexões inerentes a tal problemática, o pesquisador David Le Blanc (2015) aplicou o método de análise de rede para encontrar as interações entre as 169 metas oriundas da Agenda 2030.

Assim, Le Blanc constatou que as metas se dividem em três categorias de ligações, quais sejam, ligações promotoras, possibilitadoras e subordinadas. As ligações promotoras garantem a implementação da meta sem prejuízos, em outras palavras, existem entre elas um fim comum. Já as ligações possibilitadoras retratam a ideia de uma ponte, em outras palavras, a implementação de uma meta possibilita a realização de outra meta. Por fim, as ligações subordinadas trazem consigo a figura de uma escada, ou seja, a realização de uma meta somente é possível após a realização de outra meta. Assim, deve-se conquistar um degrau de cada vez (LE BLANC, 2015).

Ao aplicar o método de análise de rede, o resultado extraído apresentou dois panoramas diversos. O primeiro cenário observou que os arranjos entre as metas não se comunicam em alguns casos. Assim, o ODS-12 (Consumo e produção sustentáveis) não se

8 Na China, bem como em diversas nações do continente asiático, o uso do carvão é considerado a fonte principal de energia. (STRINGER, 2021). Outra observação importante recai sobre os países do continente europeu que, em decorrência da crise energética em função da guerra entre a Rússia e Ucrânia, voltou a usar o carvão para garantir o acesso à energia (STRASBURG; DVORAK, 2022).

comunica com o ODS-10 (Redução das desigualdades) e nem com o ODS-17 (Parcerias em prol das metas). Contudo, o ODS-12 se comunica, positivamente, com as demais metas e objetivos (LE BLANC, 2015).

Já no segundo cenário, David Blanc observou que o ODS-10 (Redução das desigualdades) possuía ausência de ligações com os ODS-11 (Cidades e comunidades sustentáveis), ODS-12 (Consumo e produção sustentáveis), ODS-13 (Combate às alterações climáticas) e ODS-14 (Vida debaixo d'água), sendo, portanto, o ODS-10 o mais complexo de se trabalhar, haja vista que ele não se articula aos quatro ODS supracitados.

Nessa senda, pode-se afirmar que a sinergia da Agenda 2030 é complexa, pois as interações entre as metas possuem contradições para o planejamento integrado almejado para execução (LE BLANC, 2015).

Diante dessas constatações, pode-se afirmar que a Teoria da Complexidade não é adaptável aos paradigmas existentes na sociedade. Entretanto, ela surgiu para provocar possíveis modificações de tais paradigmas. A análise transdisciplinar e holística do pacto 2030 é extremamente necessária para que possamos encontrar respostas para problemas antigos, sempre presentes nas agendas internacionais, como a pobreza e a desigualdade. Em suma, a

Teoria da Complexidade não nos apresenta mecanismos ou instrumentos exatos para resolvermos os complexos problemas mundiais, mas demonstra as razões pelas quais há dificuldade para a resolução destes.

Outrossim, ressalta-se que a complexidade não está presente somente na Agenda 2030, mas em outros complexos paradigmas impostos pela adequação do pacto global ao plano nacional de operacionalização, esbarrando, assim, em mecanismos de controle interno dos países signatários, fincados em parâmetros ideológicos, orçamentários, culturais, entre tantos outros. (ZEIFERT; CENCI; MANCHINI, 2020).

Dito isso, além da complexidade inerente à forma de escolha e sistematização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a implantação das diretrizes deve enfrentar um cenário não previsto originariamente, que é o da pandemia da covid-19.

2. AGENDA ONU 2030 COMO PILAR FUNDAMENTAL PARA A PROMOÇÃO DE JUSTIÇA SOCIAL: NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES

Diante das explicações delineadas no primeiro tópico trabalhado nesse estudo, não há como negar que as ações da ONU têm sido implacáveis para a promoção e preservação dos Direitos Humanos, sempre apresentando pautas pontuais para a garantia da observância crucial das conquistas humanitárias já consagradas, tanto no âmbito internacional quanto no nacional.

Nesse sentido, é possível observar que a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é repleta de elementos que demonstram o atual *status* dos direitos humanos perante a comunidade internacional, as metas que compõem o pacto em tela refletem um rol de direitos que visam a preservar uma existência digna para todos que habitam o planeta.

Analisando-se as 169 metas, é possível extrair a presença de direitos humanos de todas as dimensões, ou seja, são contemplados direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, bem como as maneiras para a concretização de tais direitos, trazendo consigo formas para alcançar os preceitos de desenvolvimento sustentável, contemplando, até mesmo, os direitos de terceira dimensão. Como exemplo, podem-se citar as metas:

2.3: Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrícola; 8.1: Sustentar o crescimento econômico per capita de acordo com as circunstâncias nacionais e, em particular, um crescimento anual de pelo menos 7% do Produto Interno Bruto – PIB nos países menos desenvolvidos; 9.1: Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvimento econômico e bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos. 9.2: Promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos; 10.1: Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobre a uma

taxa maior que a média nacional; 17.2: Países desenvolvidos implementarem plenamente os seus compromissos em matéria de assistência oficial ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 0,7% da renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países em desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países menos desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados a considerar a definir uma meta para fornecer pelo menos 0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países menos desenvolvidos (ONU, 2015. pp. 20-39).

Com base nessa perspectiva, é inevitável destacar que o maior desafio proposto pelas metas desse pacto consiste em concretizar o ODS -1 (Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares), isso porque o combate à pobreza constitui a matriz do maior desafio da sociedade pós-moderna. Não há como falar em garantir o patamar civilizatório mínimo da pessoa humana sem observar o elemento pobreza.

Numa análise geral, a pobreza constitui um dos principais pontos de partida para violação de direitos humanos, já que ela é uma barreira real para efetivação de uma vida digna. Bobbio assegura que “a questão dos direitos humanos pode ser abstraída das duas grandes incógnitas do nosso tempo, a questão da guerra e da miséria” (2022, p. 94). Embora a presença dessa temática esteja sempre presente nas agendas internacionais, os relatórios demonstram que, ainda, há números expressivos de situação de degradação da vida humana em razão da pobreza extrema. O Centro de Informações das Nações Unidas no Rio de Janeiro – UNIC anexou, em seu relatório, a situação dos números globais pós 2015:

globalmente, o número de pessoas vivendo em extrema pobreza diminuiu mais da metade; em 1990 eram 1,9 bilhão. Contudo, 836 milhões de pessoas ainda vivem na extrema pobreza: cerca de uma em cada cinco pessoas em regiões em desenvolvimento vive com menos de 1,25 dólar por dia.

O Sul da Ásia e a África Subsaariana são o lar da esmagadora maioria das pessoas vivendo em extrema pobreza.

Altos índices de pobreza são frequentemente encontrados em países pequenos, frágeis e afetados por conflitos.

Uma em cada quatro crianças abaixo dos cinco anos de idade no mundo possui altura inadequada para sua idade.

(...)

Globalmente, a proporção de pessoas subnutridas em regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade desde 1990, de 23,3% em 1990-1992 para 12,9% em 2014-2016. Mas, atualmente, uma em cada nove pessoas no mundo (795 milhões) ainda é subnutrida.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

A vasta maioria das pessoas do mundo passando fome vive em países em desenvolvimento, onde 12,9% da população é subnutrida.

A má nutrição causa quase metade (45%) das mortes de crianças abaixo dos cinco anos de idade – 3,1 milhões de crianças anualmente.

Uma em cada quatro crianças do mundo sofre crescimento atrofiado. Em países em desenvolvimento, a proporção aumenta de uma para três.

66 milhões de crianças em idade escolar primária vão às aulas passando fome, sendo 23 milhões apenas na África. (BRASIL; UNIC – RJ, 2021. pp. 1-3).

Apesar dos esforços hercúleos da ONU, dos Estados signatários, das instituições não governamentais e da sociedade como um todo, o problema da pobreza ainda apresenta suas facetas mais cruéis. Assim, ainda que por anos tenham se concentrado esforços na tentativa de alcançar justiça social e combater os altos índices de miséria e desigualdade, os governos têm esbarrado em questões internas, especialmente as orçamentárias que afetam as realizações das metas propostas pelas Agendas da ONU.

A tendência seguida por diversos Estados, priorizando mais arrecadação e controle das contas públicas, afeta, diretamente, a implementação das metas, acaso estas sejam observadas sob o prisma puramente econômico. Gera, assim, um descompasso na efetivação da agenda que passa a preterir algumas metas em detrimento de outras. Consequentemente, o reflexo dessa metodologia afetará o resultado almejado pela ONU para 2030. Nessa lúcida linha, David Harvey afirma que:

o processo de neoliberalização trouxe um processo acusado de "destruição criativa" não só das estruturas e poderes institucionais previamente existentes (desafiando, inclusive, formas tradicionais de soberania estatal), mas também de divisões do trabalho, das relações sociais, das áreas de proteção social, combinações tecnológicas, formas de vida e pensamento, das atividades de reprodução, dos laços com a terra e hábitos do coração (2007, p. 10, *tradução nossa*).

Segundo Harvey, o problema da pobreza ainda é muito latente no mundo, especialmente pela adesão voltada a uma política de mercado fincada na valorização do aumento e proteção do capital. Essa percepção de supervalorização do mercado, acompanhada

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

por algumas ações sociais pontuais, reflete os números que separam a justiça social da atual realidade em diversas nações (2007).

As demandas das “maiorias minorizadas” são responsáveis por apresentar as mais variadas facetas das desigualdades. Por outro lado, a releitura dos governos em relação ao alinhamento de políticas mundiais para o desenvolvimento sustentável denota a recente relevância que tais pautas ocupam nas políticas internacionais e nacionais.

Essa alteração de paradigma voltada para o social desenha novas formas para a implementação dos direitos humanos que, inevitavelmente, refletem maiores garantias para os direitos fundamentais, já que esses direitos são reflexos do primeiro. Os resultados da Agenda RIO 1992, Rio+10 em 2002, Rio+20 em 2012, ODMs 2015 e ODSs 2030 apresentam uma maior preocupação com as premissas defendidas pelo preceito de desenvolvimento sustentável, cujo cerne é atender as demandas da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras gerações (PENUD, 2018)

Ademais o conceito de direitos humanos é aberto, tal afirmação emana das constantes transformações oriundas da percepção de aderência a novos valores em decorrência da sua historicidade. Dessa maneira, os novos comportamentos e demandas sociais dão novos tons e contornos no processo axiológico comumente compartilhados pela sociedade, fomentando e criando direitos inerentes à pessoa humana (ROSSI, 2019).

Além disso, pode-se afirmar que a noção contemporânea de direitos humanos sofreu consideráveis alargamentos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos – DUDH, datada de 1948. Embora a DUDH tenha mais de setenta anos de existência e possua diversos tratados e documentos atrelados a ela para assegurar a proteção dos direitos humanos, tais direitos ainda carecem de mais proteção para poderem ser efetivados (PIOVESAN, 2021).

O papel desempenhado pela ONU e Estados signatários tem sido de vital importância para combater as possíveis violações a tais direitos e preservar os preceitos inerentes a uma vida digna nos moldes ratificados pelos Estados-Nação. Nessa senda, a nova noção de direitos deve englobar as 169 metas da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, já que tais escriturações vinculam a necessidade de subsunção da efetivação do conjunto de metas ao

qual os Estados-Nação se vincularam, devendo, assim, garantir sua concretização no âmbito interno.

Ressalta-se que os contornos dos direitos humanos, bem como os dos direitos fundamentais, são traçados em razão da demanda social mais latente. Nesse sentido, destaca-se a situação gerada pela pandemia da covid-19 alterou o curso de metas da Agenda 2030 para estabelecer maior prioridade nas ações de saúde, combate à pobreza e redução das desigualdades.

No Brasil, por exemplo, o Sistema ONU necessitou restaurar o projeto para adequar os programas e orçamentos estabelecidos para concretização das metas da Agenda 2030 em decorrência da situação de calamidade na saúde pública imposta pela pandemia. Veja-se:

O Sistema ONU, em consulta com o Governo do Brasil, com empresas privadas, sociedade civil e outros parceiros, realocou recursos e adaptou sua carteira de programas e projetos para apoiar a resposta nacional à pandemia, com foco nas populações mais vulneráveis. Para manter o nível de apoio ao Brasil e alcançar os resultados necessários, o Sistema ONU precisou ajustar suas operações para adaptar-se a novas modalidades de trabalho e proteger suas equipes (...). As atividades implementadas pela ONU em resposta à pandemia em 2020 buscaram contemplar as necessidades dos grupos populacionais mais vulneráveis à COVID-19 no Brasil: indígenas, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situação de rua, população rural, pessoas vivendo em assentamentos informais e pessoas com deficiência. Outras populações em situação de vulnerabilidade, como mulheres, crianças e adolescentes e pessoas LGBTQI, também foram foco de atenção (...). Para implementar essas atividades, o orçamento planejado foi de US\$ 395,2 milhões. Desse montante, US\$ 57 milhões foram reprogramados para responder à pandemia. Adicionalmente, foram mobilizados 91,8 milhões para a resposta à COVID-19, o que gerou um orçamento total de US\$ 487 milhões. (ONU, 2020).

Antes de adentrarmos nos números e desafios para implementar as metas da Agenda 2030 após o período mais crítico da pandemia da covid-19, faz-se necessário tecer algumas outras importantes reflexões sobre a temática da desigualdade. Isso porque combater as desigualdades consiste em permitir a possibilidade de que as pessoas tenham acesso aos canais de fruição do patamar civilizatório mínimo inerente a qualquer ser humano.

Nesse sentido é indispensável a participação de todos os setores da esfera pública para que se possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, sabe-se que a problemática da desigualdade é extremamente complexa de resolver, considerando-se que há muitas variáveis para avaliação. Isso porque o conceito de desigualdades é multifacetado.

Therborn (2006) propõe a análise das desigualdades com base em três dimensões mais latentes no mundo atual, as quais ele denomina de desigualdades vitais, desigualdades existenciais e desigualdades de recursos. A primeira abarca as desigualdades no contexto inerente à vida, ou seja, a morte e a saúde, como indicadores de natalidade, doenças presentes na sociedade etc. A segunda abrange o reconhecimento do indivíduo enquanto pessoa, ou seja, reflete os direitos às liberdades, tais como cultura, religião, ideologia, gênero etc. Já a terceira reflete a distribuição de renda, em outros termos, a má distribuição dela ocasionam perdas que estruturam a vida em sociedade ou espaço social (aquele constituído por pilares econômicos, sociais, culturais etc.).

A desigualdade de recurso trazida por Therborn (2006) observa quatro parâmetros estruturantes do problema em tela. Assim, ele trabalha considerando-se essa categoria, o distanciamento (oriundo dos processos de competição dos mercados), a exclusão (emana do processo de seleção restritiva de grupos específicos em face do acesso às oportunidades e recursos), a exploração (consiste no aumento a desigualdade em razão da repartição assimétrica entre bens e serviços produtos por terceiros) e a hierarquização (a geração de desigualdade pelo “estamento” social).

Atualmente, a ideia de mensuração da desigualdade é realizada por várias métricas a depender do relatório analisado. Nesse sentido, por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano –IDH trabalha com a métrica vida (expectativa de vida), educação (nível de escolaridade) e rendimento (rendimento bruto do país e divisão per capita). A combinação desses indicadores conduz os números do IDH anual de cada país (LEITÃO, 2022).

Nessa senda, destaca-se a complexidade em traçar um conceito que consiga abarcar todas as premissas inerentes à real dimensão das desigualdades sociais, bem como encontrar uma resposta precisa para solucionar tal problema. Contudo, os números das desigualdades são

alarmantes e desafiam, a todo momento, as agendas dos organismos nacionais e internacionais.

A ONU, por meio da sua forte atuação no combate às desigualdades, tem feito um árduo trabalho para implementar a Agenda 2030. Contudo, não se pode deixar de observar os desafios enfrentados junto aos países, para que a Agenda 2030 não sucumba diante da situação imposta pela pandemia da covid-19.

No Brasil, a situação gerada pelo SARS-CoV-2 alterou drasticamente o contexto socioeconômico, segundo os dados do Relatório da Anual 2020 das Nações Unidas Brasil:

o Produto Interno Bruto do país fechou 2020 em queda de 4,1%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de desocupação subiu ao longo do ano e alcançou 14,6%, a maior taxa da série histórica iniciada em 2012 pelo IBGE, o que representa cerca de 14,1 milhões de pessoas desocupadas. A situação é ainda pior para as mulheres, cuja taxa de desocupação estava em 16,8% (IBGE), e para pessoas pretas e pardas, cujas taxas de desocupação eram, respectivamente, 17,2% e 15,8% (IBGE).

Os dados do Brasil em grande medida espelham aqueles da América Latina, que registrou queda de 7,7% do PIB e taxa de desocupação de 10,7% (CEPAL).

A crise econômica e o desemprego tiveram efeito imediato nos índices de pobreza (...). Na região, se prevê que a parcela da população vivendo abaixo da linha da pobreza chegue a 37,3% em 2020, o que representa 230,9 milhões de pessoas. As primeiras projeções indicam possibilidade de um aumento de 4,3 pontos percentuais na extrema pobreza no Brasil, indo de 5,5% a 9,8%. (...) A queda nos níveis de renda implicou maior vulnerabilidade à fome, e diversas projeções já apontam o risco de o Brasil voltar ao mapa da fome, após ter experimentado forte redução na taxa de insegurança alimentar e nutricional entre 2003 e 2014, quando 29 milhões de pessoas deixaram a pobreza (Banco Mundial). A insegurança alimentar e nutricional já vinha crescendo no país, que registrou 10,3 milhões de pessoas vivendo em domicílios em que houve privação severa de alimentos ao menos em alguns momentos entre 2017-2018 (2020, p.08).

Mesmo havendo um grande esforço para conter os resultados da pandemia da covid-19, o avanço dos números da pandemia adentrou em 2021, necessitando de uma força-tarefa para conter tal situação, isso porque, em abril de 2021, os números de mortes pela covid-19, em único dia, bateram a marca de 4.239, somados ao estado de calamidade vivenciado pelo Amazonas em decorrência da falta de oxigênio para os enfermos. (ONU, 2021)

Nesse cotejo, pode-se observar o quão complexa é a execução e implementação da Agenda 2030, isso porque há fatores imprevisíveis que afetam o planejamento inicialmente pretendido, agregando novos elementos valorativos que contribuem para a ampliação dos parâmetros de direitos inerentes à pessoa humana, trazendo novos contornos para os limites antes definidos.

Ante tais considerações, passaremos para a análise da retomada da Agenda 2030, diante dos desafios da pandemia da covid-19.

3. OS DESAFIOS DA RETOMADA DA AGENDA 2030 NO PÓS-PANDEMIA DA COVID-19: ANÁLISE DOS ODSs 1, 3, 4, 5, 8 e 10

Mesmo que os objetivos da Agenda 2030 sejam complexos, o ODS-1 tem sido o mais difícil de se alcançar, já que ele é recorrente nas agendas da ONU desde a sua fundação. No entanto, saindo da linha da pobreza extrema, nos esbarramos com outro complexo problema, também sempre presente nas agendas da ONU, a redução das desigualdades, cujo processo, durante o período da pandemia, retrocedeu significativamente no Brasil e no mundo, colocando em risco o resultado inicialmente pretendido pela Agenda 2030.

Segundo dados do Centro de Informações das Nações Unidas no Rio de Janeiro – UNIC, o ODS -10 possuía como fundamentos os dados a seguir:

em média — e levando em consideração o tamanho das populações — a desigualdade de renda aumentou em 11% em países em desenvolvimento entre 1990 e 2010.

Uma maioria significativa de famílias – mais de 75% – estão vivendo em sociedades onde a renda é pior distribuída do que na década de 1990.

Crianças que fazem parte da camada de 20% mais pobres da população têm três vezes mais chances de morrer antes de completar seus cinco anos do que crianças mais ricas.

A proteção social foi significativamente ampliada globalmente. No entanto, pessoas com algum tipo de deficiência têm cinco vezes mais chances do que a média de ter despesas catastróficas com saúde.

Apesar do declínio na mortalidade materna na maioria dos países desenvolvidos, mulheres na área rural são três vezes mais suscetíveis à morte no

parto do que mulheres que vivem nos centros urbanos (BRASIL; UNIC – RJ, 2021. pp. 11-12).

A partir desses números que refletiam o problema das desigualdades no mundo, a Agenda 2030 trouxe o ODS-10 (Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles), que se divide em sete metas a serem conquistadas.

Continuando a análise específica dos reflexos da pandemia em relação às metas traçadas pelos ODSs, inicia-se, por sua relevância, pelo objetivo mais evidentemente impactado, o qual foi retratado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 3, que trata sobre a saúde e o bem-estar.

É autoevidente que as metas e objetivos relativos à saúde foram os mais prejudicados, por conta de crise sanitária sem precedentes cujos efeitos se irradiaram sobre a expectativa de vida, taxas de mortalidade da população de quase todos os países, logística para aquisição de medicamentos e insumos, dificuldade de compra de equipamentos médicos e vacinas, dentre vários outros incontáveis aspectos.

No Brasil, por exemplo, o calendário regular de vacinação sofreu alterações, prejudicando a imunização de crianças e adolescentes. Outrossim, o receio de deslocamento para os hospitais, já lotados de pacientes com Covid-19, impediu o acompanhamento periódico de outras doenças e diminuiu a quantidade de cirurgias eletivas.

Segundo o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2020, organizado pelo Departamento Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU, 2020), as interrupções nos serviços de saúde podem desacelerar décadas de avanços no acesso e na qualidade da saúde da população mundial, pois o nível de defesas contra outros surtos epidêmicos e emergências poderá retroceder, em virtude dos menores índices de imunização e falta de equipamentos médicos e leitos.

Diante do cenário traçado, a crise sanitária só demonstra que investimentos em infraestrutura e capacitação devem ser urgentemente repensados, uma vez que o acesso universal à saúde deve estar disponível para todos que necessitem de assistência, independentemente da enfermidade e da conjuntura sanitária vivida.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

Nesse período, houve também um aumento do número de casos de problemas de saúde mental. De acordo com cartilha divulgada pela Fiocruz Brasília (2020, p. 3), a insegurança e o temor gerados pela enfermidade, aliados às indispensáveis medidas de isolamento e distanciamento social, podem afetar adultos e crianças, de modo que a estimativa é de que grave entre um terço e metade das populações expostas à epidemia possam enfrentar algum tipo de manifestação psicopatológica.

Quanto ao ODS nº 1: “erradicação da pobreza”, estudos (ONU, 2020) apontam para um relevante impacto, uma vez que antes da Covid-19, as projeções indicavam que aproximadamente 6% da população mundial estaria vivendo na faixa de extrema pobreza em 2030, o que já sinalizava que uma das metas do ODS nº 1 não seria completamente atendida. Agora, dentro do mesmo horizonte temporal, estima-se que 1 bilhão de pessoas poderão estar nessa situação, muito em consequência direta da pandemia.

A pandemia causou, ainda, adversidades na implementação do ODS nº 4, que prega a educação de qualidade para todos, pois o ensino à distância compulsório provocou atrasos no desenvolvimento e aprendizado da população mais jovem.

Dados da Organização das Nações Unidas (ONU, 2020) evidenciam que, em meados de 2020, existiam mundialmente cerca de 500 milhões de estudantes sem acesso remoto à educação. As taxas de crianças que conseguiram completar os estudos descortinaram um abismo ainda maior entre a população mais rica e aquela mais pobre, já que no primeiro grupo a média foi de 79%, ao passo que no segundo esse percentual caiu para 34%. Ainda, apenas 65% das escolas de ensino primário dispunham de infraestrutura básica para a lavagem das mãos.

Quanto às crianças em idade de alfabetização, tem-se que, no cenário pré-pandêmico, estimava-se que em torno de 200 milhões de crianças estariam fora das salas de aula até 2030. Esse número aumentou, posto que a dificuldade no acesso ao ensino remoto e a obrigatoriedade de ampliação da renda das famílias que perderam empregos contribuíram para a evasão escolar de milhares de jovens.

No tocante ao plano da igualdade de gênero, cuja promoção se encontra prevista na ODS n.º 5, havia um progresso mundial, já que vem crescendo ao longo do tempo o número de mulheres em postos de liderança, conforme apresentado em relatório produzido pela consultoria Grant Thornton, denominado *Women in business 2022* (GRANT THORNTON, 2022).

Não se pode olvidar que a turbulência sanitária foi – e ainda é – um fator de grave crise econômica, pois paralisou ou reduziu a produção industrial, a prestação de vários serviços e a circulação de mercadorias. Isso obviamente aumentou o desemprego, situação diretamente relacionada ao ODS n.º 8: ‘trabalho decente e crescimento econômico’. Como prova da afirmação, consulte-se a tabela abaixo (IBGE, 2020):

Apesar dos grandes desafios oriundos da pandemia ao longo dos anos, os resultados relativos às metas estão retomando, ainda que de forma lenta. Exemplo disso é a recuperação da economia, que já demonstra a devagar retomada com a taxa de crescimento de 4,5% do PIB mundial em 2022 (ONU, 2021).

Por outro lado, no Brasil, a taxa de inflação do ano passado marcou 10%; já a taxa ano corrente, relativo ao primeiro semestre se demonstra instável, variou entre 10,38% a 12,13% segundos dados do IBGE. Quanto aos níveis de desemprego, eles permanecem estagnados, mas consideravelmente elevados, com 10,1 milhões de desempregados no segundo trimestre de 2022 (IBGE, 2022).

Apesar do grande desafio enfrentado por conta dos efeitos da pandemia, observa-se que houve uma retração em relação à implementação de diversos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mesmo assim, embora haja um sinuoso e longo caminho a percorrer em busca da real concretização da Agenda 2030, aos poucos tais metas vão se efetivando e se remodelando às demandas sociais atuais.

CONCLUSÃO

O papel desempenhado pela ONU desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é de vital importância para conter as violações de direitos humanos, em especial a erradicação da pobreza, isso porque o combate à pobreza constitui o maior desafio da sociedade pós-moderna. Não há como falar em garantir o patamar civilizatório mínimo da pessoa humana sem tratar do problema da pobreza extrema e da desigualdade social.

Também, pode-se observar que Agenda 2030 trouxe consigo uma gama de metas cujo fim é contemplar todas as atuais gerações dos direitos humanos. No mesmo sentido, cabe destacar que esses movimentos de valoração de tais gerações dos direitos humanos são datados desde a DUDH 1948, que foram se aperfeiçoando e se adequando as demandas sociais nas agendas internacionais posteriores.

Considerando as premissas apresentadas pelo estudo em tela, pode-se constatar que a complexidade está presente dentro da própria Agenda 2030, ou seja, há conflitos na implementação de algumas metas que afetam a concretização de outras metas. A quebra de tal sinergia entre os ODSs gera na comunidade internacional uma lacuna na realização das metas, em outros termos, os países signatários passam a realizar os ODSs propostos pela Agenda 2030 de maneira individual, priorizando determinados ODSs em detrimento de outros.

Outra importante constatação é que a complexidade não está presente somente na Agenda 2030, mas em outros complexos paradigmas impostos pela adequação do pacto global ao plano nacional de operacionalização, esbarrando, por exemplo, em instrumentos de

controle interno dos países signatários, além dos aspectos ideológicos, culturais, orçamentários, entre tantos outros.

Constatou-se, também, que Agenda 2030 sofre com intercorrências imprevisíveis, como, por exemplo, a covid-19, entre tantas outras infinitas possibilidades oriundas dos fenômenos caóticos que vulnerabiliza a humanidade. Essas intercorrências agravam ainda mais os problemas presentes nas sociedades contemporâneas, dentre eles, a pobreza e as desigualdades sociais.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. 2ª ed, E-Book: ISBN 8570017103, ASIN: B07MZ7M55G, São Paulo – SP: GEN LTC Editora, 2022.

BRASIL; CONSÓRCIO DE VEÍCULOS DE IMPRENSA A PARTIR DE DADOS DAS SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE. **Mapa da vacinação contra Covid-19 no Brasil**. Disponível em: <https://especiais.g1.globo.com/bemestar/vacina/2021/mapa-brasil-vacina-covid/>. Acesso em: 10. Ago. 2022.

BRASIL; IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Desemprego**, 2022. Disponível em: <https://ibge.gov.br/explica/desemprego.php> . Acesso em: 18. Ago. 2022.

BRASIL; IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Painel de Indicadores**, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/indicadores#ipca> . Acesso em: 18. Ago. 2022.

BRASIL; IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, 2019. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/ods/ods1.html> . Acesso em: 12. Ago. 2022.

BRASIL; UNIC –RJ. Centro de Informações das Nações Unidas no Rio de Janeiro – UNIC. **Principais fatos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU**. Disponível em: <https://unicrio.org.br/pos2015/principais-fatos/> . Acesso em: 14. Ago. 2022.

CASADO, Carlos Miguel Madrid. Edward Lorenz (1917-2008): ¿ Padre de la teoría del caos?. **Revista Española De Física**, v. 22, n. 3, 2011. Disponível em: <http://www.revistadefisica.es/index.php/ref/article/view/897>. Acesso em: 18.08.2022.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

DE CASTRO FILHO, Claudio Marcondes. Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável: uma leitura de política pública na clave da biblioteca escolar. RDBCI: **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 16, n. 3, p. 355-372, 2018. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8650931>. Acesso em: 10. Ago. 2022.

FIOCRUZ BRASÍLIA. Saúde mental e psicossocial na pandemia covid-19. Disponível em: <https://www.fiocruzbrasil.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%C3%BAde-Mental-e-Aten%C3%A7%C3%A3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%C3%A7%C3%B5es-gerais.pdf>. Acesso em 24 ago 2022.

GRANT THORNTON. Women in business 2022. Disponível em <https://www.grantthornton.com.br/insights/artigos-e-publicacoes/women-in-business-2022/>. Acesso em 24 ago 2022

HARVEY, David. Breve história del neoliberalismo. Tradução Ana Varela Mateos. Madrid: Ediciones Akal, 2007.

IBGE. Trabalho: Desocupação, renda, afastamentos, trabalho remoto e outros efeitos da pandemia no trabalho. 2020. Disponível em <https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php>. Acesso em 26 ago. 2022

LE BLANC, David. Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. **Revista Sustainable Development**, v. 23, n. 3, pág. 176-187, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/sd.1582> . Acesso em: 10 ago. 2022.

LEITÃO, Renato Moreira. **Os Efeitos do Grau de Liberdade Econômica Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice De Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade**, Repositório da Universidade do Ceará, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/64459> . Acesso em: 16. Ago. 2022.

MORIN, Edgar. **Introdução ao Pensamento Complexo**. 5ª ed. Porto Alegre – RS: Sulina Editora, 2015.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

ONU. **Relatório Sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2015**. Disponível em: <http://abm.org.br/ods/wp-content/uploads/2017/10/Relatorio-sobre-os-Objetivos-do-Milenio-2015.pdf>. Acesso em: 12. Ago. 2022.

ONU. **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 14. Ago. 2022.

ONU; BRASIL. **Relatório Anual das Nações Unidas no Brasil 2020**. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/151394-relatorio-anual-das-nacoes-unidas-no-brasil-2020>. Acesso em: 16. Ago. 2022.

PENUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. **Cartilha de Perguntas e Respostas dos ODS**. 2018. Disponível em: <https://www.undp.org/pt/brazil/publications/cartilha-de-perguntas-e-respostas-dos-ods>. Acesso em: 15. Ago. 2022.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 18^a ed. São Paulo: Saraiva Educação SA, 2018.

ROSSI, Amélia Sampaio. Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: o estreitamento das fronteiras conceituais e a necessidade de um diálogo entre a órbita jurídica interna e internacional. **Opinião Jurídica**, v. 18, n. 37, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v18n37/1692-2530-ojum-18-37-209.pdf>. Acesso em: 15. Ago. 2022.

STRASBURG, Jenny; DVORAK, Phred. Coal Makes a Comeback as the World Thirsts for Energy. **Wall Street Journal**. Disponível em: <https://www.wsj.com/articles/coal-makes-a-comeback-as-the-world-thirsts-for-energy-11656936180>. Acesso em: 10. Ago. 2022.

STRINGER, David. Crise de energia na China e Índia dá sinais de alívio. **Revista Exame**. Disponível em: <https://exame.com/economia/crise-de-energia-na-china-e-india-da-sinais-de-alivio/>. Acesso em: 03. Ago. 2022.

THERBORN, Göran. Meaning, mechanisms, patterns, and forces: an introduction, em **Inequalities of the World**, Londres, Verso, pp. 1-58, 2006.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

ZEIFERT, Anna Paula Bagetti; CENCI, Daniel Rubens; MANCHINI, Alex. A justiça social e a agenda 2030: políticas de desenvolvimento para a construção de sociedades justas e inclusivas. **Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE)**, v. 8, n. 2, p. 30-52, 2020. Disponível em: <https://fafibe.br/revista/index.php/direitos-sociais-politicas-pub/article/view/766>. Acesso em: 11. Ago. 2022.

Recebido em: 07/02/2026

Aprovado em: 25/02/2026

Publicado em: 05/03/2026

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

